

Subir un archivo a Wikimedia Commons

- cuando los derechos NO te pertenecen -

1 Accede a Wikimedia Commons

commons.wikimedia.org

2

Da clic en
"Subir un archivo"

3

Se desplegará en "Asistente de subidas". La primer página es información general sobre las contribuciones que se pueden realizar y las que no

español Aídee MV Discusión Preferencias Beta Lista de seguimiento Subidas Contribuciones Salir

Página especial

Asistente de subidas

Dejar comentarios · Métodos de subida alternativos · Volver al formulario anterior

Por favor, visita [Commons:Upload help](#) si necesitas hacer preguntas acerca de la subida de archivos.

Aprender Subir Derechos de liberación Describir Usar

Consejos útiles para contribuir en Wikimedia Commons

Puedes subir trabajos creados completamente por tí mismo

Estos incluyen fotos y videos de:

- paisajes naturales, animales, plantas.
- personajes públicos y otras personas fotografiadas en lugares públicos.

Recuerda: Al compartir tu obra en Wikimedia Commons, estás otorgando permiso para que cualquiera la utilice, copie, modifique y venda sin necesidad de notificártelo.

- objetos utilitarios o no artísticos.
- gráficos, mapas, diagramas y clips de audio originales.

No podemos aceptar obras creadas o inspiradas por otros

En general, no puedes subir obras de otras personas.

Esto incluye material como por ejemplo:

- logos
- carátulas de CD / DVD
- fotos promocionales
- capturas de pantalla de programas de TV, películas, DVDs y software.

- la mayoría de las imágenes disponibles en Internet.
- dibujos de personajes de TV, historietas, o películas (inclusive si eres tú quien los dibujas).

...salvo dos excepciones principales:

Puedes subir obras de otras personas si el autor otorga permiso para que sean utilizadas, copiadas, modificadas y vendidas por quien sea.

Puedes subir tus fotografías de obras de arte antiguas, estatuas y edificios (en general si tienen más de 150 años).

Resumiendo...

Puedes subir tus propias obras originales.

No podemos aceptar obras de otros sin su permiso explícito. Gracias por tu ayuda, esto es muy importante.

¿Aún tienes dudas? Pregunta en el 'Café'.

Omitir este paso en el futuro **Siguiente**

Puedes reactivar esta guía en tus preferencias de usuario, en el apartado Subidas → Interfaz de usuario.

Normativa de privacidad Acerca de Wikimedia Commons

4

Una vez que hayas leído los consejos, da clic en "Siguiente"

5 Da clic en el botón azul para seleccionar el archivo que vas a subir

The screenshot shows the Wikimedia Commons upload assistant interface. At the top, there is a navigation bar with the language set to 'español', the user 'Aidee MV', and various utility links like 'Discusión', 'Preferencias', 'Beta', 'Lista de seguimiento', 'Subidas', 'Contribuciones', and 'Salir'. Below this is a search bar for 'Wikimedia Commons'. The main heading is 'Asistente de subidas', with links for 'Dejar comentarios', 'Métodos de subida alternativos', and 'Volver al formulario anterior'. A yellow banner contains a question mark icon and the text: 'Por favor, visita [Commons:Upload help](#) si necesitas hacer preguntas acerca de la subida de archivos.' Below the banner is a progress bar with five steps: 'Aprender', 'Subir', 'Derechos de liberación', 'Describir', and 'Usar'. The 'Subir' step is highlighted in blue. A large blue button with a white arrow pointing right contains the text 'Selecciona los archivos multimedia para compartirlos'. Below this button is a 'Volver' button.

6 Una vez que tu archivo esté cargado da clic en "Continuar"

The screenshot shows the Wikimedia Commons upload assistant interface after a file has been successfully uploaded. The progress bar now shows 'Subir' as a completed step. Below the progress bar, a file card is displayed with a thumbnail image of a large indoor space, the filename '24284705338_1a6df3f294_o.jpg', and the status 'Subido' with a green checkmark icon. A red trash icon and the text 'Borrar' are visible next to the filename. Below the file card is a blue button labeled 'Añadir más archivos'. At the bottom of the interface, there is a 'Volver' button on the left and a 'Continuar' button on the right, which is highlighted with a blue arrow pointing to it. A status message at the bottom center reads 'Todos los archivos se subieron correctamente.'

7 En este punto deberás indicar la licencia de liberación del trabajo. Selecciona "Este archivo no es mi propio trabajo" e indica de dónde obtiviste el archivo y quién(es) es el autor(es) del trabajo

8 Especifica bajo qué licencia se ha liberado el documento (debe indicarlo la fuente)

Asistente de subidas

Dejar comentarios · Métodos de subida alternativos · Volver al formulario anterior

Por favor, visita [Commons:Upload help](#) si necesitas hacer preguntas acerca de la subida de archivos.

Aprender > Subir > **Derechos de liberación** > Describir > Usar

Este sitio requiere que proporciones información de derechos de autor para este trabajo, y así asegurar que todos puedan reutilizarlo legalmente.

Este archivo es mi propio trabajo.

Este archivo no es mi propio trabajo.

Fuente *

Autor(es) *

Ahora especifica por qué estás seguro de que tienes derecho a publicar este trabajo:

- ▶ El propietario de los derechos de autor publicó esta obra con la correcta licencia de Creative Commons correcta
- ▼ El propietario de los derechos de autor publicó su foto o video en Flickr con la licencia correcta
Compruebe la sección de «Licencia» en el lateral de la página en Flickr. Los iconos y el nombre de la licencia que utiliza tienen que coincidir con una de las opciones disponibles aquí.
 - Creative Commons reconocimiento compartir igual 2.0 (texto legal) ⓘ ⓘ
 - Creative Commons reconocimiento 2.0 (texto legal) ⓘ
 - Obra original del Gobierno Federal de los EE.UU.
- ▶ Los derechos de autor han caducado definitivamente en los Estados Unidos
- ▶ Este obra fue hecha por el gobierno de los Estados Unidos
- ▶ Otro motivo no mencionado arriba
- ▶ La encontré en Internet; no estoy seguro

9 Clic en "Siguiente"

10 Llena los campos título, descripción, fecha y categorías

Aprender > Subir > Derechos de liberación > **Describir** > Usar

Título *

Descripción *

Añade una descripción en otro idioma

Fecha de creación *

Categorías

▶ Añadir la localización y más información...

11 Da clic en "Siguiente"

¡El archivo está listo para ser utilizado!

12

Aprender

Subir

Derechos de liberación

Describir

Usar

¡Gracias por tu subida!

Puedes ahora usar estos archivos en wikis, o enlazarlos en la web.

Campus
Universidad de
Navarra 2.jpg

Para usar el archivo en un wiki, copia este texto dentro de una página:

`[[File:Campus Universidad de Navarra 2.jpg|thumb|Campus Universidad de Navarra]]`

Para vincular a él en HTML, copiar esta dirección URL:

`https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Campus_Universidad_de_Navarra_2.jpg`

[Ir a la página principal del wiki](#)

[Subir más archivos](#)

Puedes visualizar el archivo dentro de Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Inicio | Ayuda | Discusión | Preferencias | Búsqueda | Lista de seguimiento | Subidas | Contribuciones | Salir

Archivo | Discusión

Leer | Editar | Ver historial | Más | Búsqueda en Wikimedia Commons

File:Campus Universidad de Navarra 2.jpg

De Wikimedia Commons, el repositorio multimedia libre

Archivo | Historial del archivo | Usos del archivo | Metadatos

Tamaño de vista previsualización: 800 × 533 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 215 píxeles | 640 × 427 píxeles | 1280 × 854 píxeles | 1280 × 854 píxeles | 3888 × 2592 píxeles.

[Añadir a lista](#) | [Ayuda](#)

Archivo original (3888 × 2592 píxeles; tamaño de archivo: 6,65 MB; tipo MIME: image/jpeg) | [solicitar la rotación](#)

[Zoom/Viewer: flashino flash](#)

[Abrir en el visor multimedia](#)

Resumen

Descripción **Español:** Campus Universidad de Navarra

Fecha 17 de febrero de 2017

Fuente <https://www.flickr.com/photos/univnav/24284705338/in/album-721579622124138550/>

Autor Universidad de Navarra

Licencia

Este archivo se encuentra bajo la licencia Creative Commons Genérica de Atribución/Compartir-Igual 2.0/.

Eres libre:

- **para compartir** – para copiar, distribuir y transmitir el trabajo
- **para remezclar** – para adaptar el trabajo

Bajo las siguientes condiciones:

- **atribución** – Debes atribuir el trabajo de la manera especificada por el autor o persona que lo haya licenciado (pero no de manera que sugiera que estas personas te respaldan o respaldan el uso que haces del trabajo).
- **compartir similar** – En caso de alterar, transformar o ampliar este trabajo, deberá distribuir el trabajo resultante sólo bajo la misma licencia o una similar.

Historial del archivo

Haz clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.

Fecha y hora	Miniatura	Dimensiones	Usuario	Comentario
actual 16:51 21 jun 2018		3888 × 2592 (6,65 MB)	Aisles MV (discusión contribuciones)	User created page with UploadWizard

• [Subir una nueva versión de este archivo](#)

Usos del archivo

No hay páginas que enlacen a esta imagen.

Metadatos

Este archivo contiene información adicional, probablemente añadida por la cámara digital o el escáner usado para crearlo o digitalizarlo. Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.

Etiquetas de la cámara	Canon
Modelo de cámara	Canon EOS-D Mark II
Año	Manual Control - 488 100 100
Tiempo de exposición	1/400 seg (0,0025)
Número F	f4
Calificación de velocidad ISO	640
Fecha y hora de la generación de los datos	12:47 17 feb 2017
Longitud focal de la lente	58 mm
Mostrar datos detallados	

Categorías (4): [Universidad de Navarra](#) (*) ([61](#)) ([11](#)) ([1](#)) (*)

Categorías ocultas: [CC-BY-SA-2.0](#)

Se editó esta página por última vez el 21 jun 2018 a las 16:51.

El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0; pueden aplicarse términos adicionales. Véase [Términos de uso](#) para más detalles.

Normativa de privacidad | [Ayuda de Wikimedia Commons](#) | [Exenciones](#) | [Descargas](#) | [Destrucción de cookies](#) | [Ver todo para móviles](#)